

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 472 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications..... 218 Allamurodov Elyor Tursun ugli	218
	Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini..... 223 Dilrabo Jumanova	223
	Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar 227 Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	227
	Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar 232 Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	232
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 235 Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	235
	Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi..... 239 Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi	239
	Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ... 244 Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich	244
	Ingliz tilini boshqa sohadagilarga o'qitishda grammatik jihatlar 247 Ataboyeva Guliruxsor Baxtiyor qizi	247
	Methodological Foundations for Developing Environmental Education Through the Integration of Climate Change Education Into Biology Lessons in General Secondary Schools..... 250 Abdurakhmanova Iqbolkhon Yulchiyevna	250
	Sharq va G'arb mutafakkir olimlarining oila va farzand tarbiyasi borasidagi qarashlari 255 Berdiyeva Dilnoza A'zamovna	255
	Ommaviy sport turlari yordamida ayollarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda ilmiy yondashuv 258 Charos Axmadova	258
	STEAM integratsiyasi orqali maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish 262 Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	262
	Maktabgacha ta'lim kafedrasida bo'lajak tarbiyachilarni innovatsion-metodik faoliyatga tayyorlashni transformatsion boshqarish texnologiyasi 267 Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	267
	Raqamli transformatsiya sharoitida yosh ota-onalarda yolg'izlik hissining namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va etnopsixologik omillar 272 Erimmetova Nafisa Bahromovna	272
	Zamonaviy ta'lim muhitida talabalarning ijtimoiy-psixologik adaptatsiyasi va uning strategiyalari 279 Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi	279
	Maktab direktorlarining moliyaviy boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 283 Karimov Jaxongir Abdunabiyevich	283
	Jadidlar merosiga e'tibor: tarixiy xotira va ma'naviy tiklanish omili..... 287 Madaminova Shaxodat Shomurotovna	287
	Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rni va nutqni baholashdagi imkoniyatlari..... 293 Mahmudova Maftuna Aktam qizi	293
	Effectiveness of Simulator Technologies in Pilot Training: an Experimental Study 297 Maksudov Ilhomjon Turgunboy o'g'li	297
	Yangi O'zbekistonda o'qituvchi maqomining huquqiy kafolatlari va pedagogik faoliyat samaradorligi..... 301 Menlibayeva Azima Oralbayevna, Oralbayeva Aziza	301
	Raqamli jamiyat sharoitida ong transformatsiyasining falsafiy jihatlari..... 305 Muxitdin Nazarov	305
	10-11-sinf o'quvchilarida o'qishdan yozuvga o'tish ko'nikmasini rivojlantirishning bosqichli metodik tizimi ... 310 Nazarova Shoiraxon Abdumo'min qizi	310
	Zamonaviy ta'lim paradigmasida "potensial" tushunchasi: shaxsning rivojlanishga qaratilgan ichki imkoniyatlari, bilim, ko'nikma, qobiliyat va kompetensiya..... 314 Qurbonova Gulmira Alisher qizi	314

Deffenbacherning driving anger scale metodi asosida haydovchilarning agressiv xulq-atvorining psixologik xususiyatlarini jinslar kesimida o'rganish	318
<i>Rahim Usmonov Raxmonali o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	323
<i>Sadoqat Sarmanova Shermahmatovna</i>	
Vizual axborot: paydo bo'lish tarixi, qo'llanish sohalari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	328
<i>To'g'izboev Faxriddin Ulashovich</i>	
Fizika darslarini tashkil etishning mazmuni, mohiyati va didaktik tamoyillari.....	334
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Ekstrakorporal urug'lantirish orqali tug'ilgan bolalarda xotiraning rivojlanishi	339
<i>Usmonova Xusnora Ergashovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional barqarorligini shakllantirish.....	344
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Milliy va xalq o'yinlari vositasida talabalarni sog'lomlashtirish.....	347
<i>Axmedov Gayratjon Kosimovich</i>	
Деонтология медицинского персонала: этико-профессиональные ориентиры в условиях современной медицины.....	350
<i>Бабаджанова Гулчехра</i>	
Формирование творческого восприятия учащихся на уроках музыки.....	355
<i>Габдулманова Ильнура Минисламовна</i>	
Qizlar tarbiyasida maktab va mahalla hamkorligi monitoring tizimini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	358
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida	362
<i>Ergashova Dilafro'z</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy karyerani shakllantirishning metodologik asoslari	365
<i>Hayitova Sarvinov Mahmudovna, Ilmiy rahbar: Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Pedagogical and Methodological Foundations for Developing an Interactive Mobile Application for Teaching English to Preschool Children (Based on the Solobee Project).....	368
<i>Khurshida Kuchkarova</i>	
O'spirinlarda kiberbullingning profilaktikasi va psixokorreksion imkoniyatlari.....	373
<i>Ibodova Gulimehr Inoyat qizi</i>	
Pedagogical Factors and Didactic Conditions for Developing Communicative Competence in Future Teachers.....	378
<i>Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Musiqqa ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	382
<i>Altmisheva Maftunabonu Baxtiyor qizi</i>	
The Importance of the Concept of Discursive Competence in Teaching English.....	386
<i>Mukhamatjonova Diyora Rustam qizi</i>	
Koxlear implantli bolalarni ta'lim jarayoniga moslashtirishning korreksion-pedagogik asoslari.....	390
<i>Najimova Muhabbat</i>	
Alfa avlod uchun internet xavflari klassifikatsiyasi metodlarini ishlab chiqish klassifikatori	393
<i>Ahralov Shavkat Sulaymonovich, Ahrorova Sevara Sulaymon qizi</i>	
Aqli zaif o'quvchilar ta'limida sensor integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari.....	398
<i>Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna</i>	
Koxlear implantatsiyali o'quvchilarning psixologik-pedagogik rehabilitatsiyasi samaradorligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.....	401
<i>Yuldasheva Saodat Utkurovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik fikr-g'oyalardan kreativ foydalanishga tayyorlashning ustuvor tamoyillari.....	406
<i>Akbarova Feruza Uktamjonovna</i>	

Biologiya ta'lim bosqichida noan'anaviy integratsiyalashgan darslar jarayonida CLIL texnologiyfsini joriy etish	410
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpo'latova Nigina Ibrohimjon qizi	
Onlayn ta'lim muhitida didaktik kompetensiyani takomillashtirish yo'llari	416
Kushimova Mahbuba Janibekovna	
Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	420
Mirzayeva Umidaxon Inamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda pedagogik shart-sharoitlar va tamoyillar tizimi.....	423
Omanqulova Shohida Nematillo qizi	
Talabalarda axborot-psixologik tahdidlarni oldini olishning psixologik imkoniyatlari.....	426
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Changes in the Structure and Strength of the Aluminum Alloys SAV-1 Irradiated With Fast Neutrons	431
S. A. Baytelesov, F. R. Kungurov, G. N. Turdieva, I. V. Papushki, A.V. Galushko	
Bo'lajak o'qituvchilarning mantiqiy fikrlash kompetensiyasini baholashga diagnostik model asosida yondashuv.....	438
Suvankulova Malika Baxtiyor qizi	
"Integratsion mexanizm" – integratsiyani tadqiq etishdagi muhim yo'nalish sifatida	444
Xayitov Lazizbek Rustamjon o'g'li	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talaba qizlarining somatotipik va funksional xususiyatlariga ko'ra tabaqalashtirilgan individual fitnes mashg'ulotlari uslubiyati.....	447
Ziyatov Muhammad Namazovich	
Проблемы формирования координационных способностей у дошкольников с нарушением слуха и рекомендации по их развитию	451
Закирова Сарвиноз Баратовна, Кобулова Шахризода Равшан кизи	
Uy ta'limi sharoitida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	455
Sodiqova Nurgul Tursunboyevna	
Paradzyudoni rivojlantirishning dolzarb muammolari va ularni takomillashtirish yo'llari.....	459
Berdiyev Sherzod Ochilovich	
Pedagogik antropologiya Ushinskiy talqinida	462
Ochilova M. P.	
Using Concept Checking Questions to Improve Vocabulary Retention in English Language Classrooms: Evidence from Uzbekistan	468
Ramazonov Jasurbek Safar O'g'li	

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA KOXLEAR IMPLANTGA EGA BOLALARNING ESHITUV-NUTQIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Mirzayeva Umidaxon Inamovna

Andijon davlat pedagogika instituti
maxsus pedagogika kafedrasida assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida koхlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari yoritilgan. Koхlear implantatsiyadan keyingi eshituv-nutqiy rivojlanish bosqichlari, ta'lim muhitiga moslashuvdagi qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf etishda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, multisensor ta'lim, individual yondashuv, erta aralashuv va uzluksiz reabilitatsiya tamoyillarining samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: koхlear implant, inklyuziv ta'lim, eshituv-nutqiy faoliyat, korreksion pedagogika, surdopedagogika, logopedik yordam, multimodal ta'lim, erta aralashuv, ijtimoiy moslashuv, eshituv idroki.

Abstract: This article examines the pedagogical foundations of organizing auditory-verbal activities of children with cochlear implants in inclusive education settings. The stages of auditory and speech development after cochlear implantation, the challenges of adaptation to the educational environment, and modern pedagogical approaches used to overcome these challenges are analyzed. In addition, the effectiveness of the principles of multisensory education, individualized instruction, early intervention, and continuous rehabilitation is scientifically substantiated.

Key words: cochlear implant, inclusive education, auditory-verbal activity, correctional pedagogy, deaf education, speech therapy, multisensory education, early intervention, social adaptation, auditory perception.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы организации слухоречевой деятельности детей с кохлеарными имплантами в условиях инклюзивного образования. Анализируются этапы слухоречевого развития после кохлеарной имплантации, трудности адаптации к образовательной среде и современные педагогические подходы, используемые для их преодоления. Также научно обосновывается эффективность принципов мультисенсорного обучения, индивидуального подхода, раннего вмешательства и непрерывной реабилитации.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, инклюзивное образование, слухоречевая деятельность, коррекционная педагогика, сурдопедagogika, логопедическая помощь, мультимодальное обучение, раннее вмешательство, социальная адаптация, слуховое восприятие.

KIRISH

Inklyuziv ta'lim tizimida eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim jarayoniga samarali jalb etilishi zamonaviy maxsus pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Ayniqsa, koхlear implantdan foydalanuvchi bolalarda eshituv-nutqiy faoliyatni rivojlantirish alohida ilmiy-metodik yondashuvni talab etadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, koхlear implant eshitish analizatorining periferik bo'g'inini qisman kompensatsiya qilib, tovush signallarini markaziy nerv tizimiga uzatish imkonini beradi. Biroq implantning o'zi yetarli emas, uning samaradorligi reabilitatsiya, pedagogik qo'llab-quvvatlash va inklyuziv ta'lim muhitiga bevosita bog'liqdir. Shu nuqtayi nazardan, koхlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etish pedagogik tizimning muhim komponenti bo'lib, u nutqni idrok etish, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini tashkil etish jarayonini ilmiy asoslash kompleks ilmiy-metodik yondashuvlarga tayanadi. Ushbu yondashuvlar bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish, nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda ta'lim jarayoniga moslashuvini ta'minlashga yo'naltirilgan. Ilmiy adabiyotlarda mazkur yondashuvlarning samaradorligi keng yoritilgan. Xususan, Clark, Geers va hamkorlari hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar erta aralashuv va tizimli rehabilitatsiyaning koxlear implant samaradorligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqlaydi. Ushbu manbalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik yordam qanchalik erta va kompleks tarzda yo'lga qo'yilsa, bolalarning eshituv-nutqiy va ijtimoiy rivojlanish natijalari shunchalik ijobiy bo'ladi. Tadqiqotda birinchi navbatda tizimli va funksional yondashuv qo'llanildi. Ushbu yondashuvga ko'ra, eshituv-nutqiy rivojlanish yaxlit tizim sifatida qaraladi va uning har bir komponenti – eshituv, nutq, kognitiv hamda ijtimoiy jarayonlar o'zaro bog'liq holda tahlil etiladi. Bu esa pedagogik ta'sirni fragmentar emas, balki kompleks tarzda tashkil etish imkonini beradi.

Multimodal ta'lim konsepsiyasi asosiy metodik yo'nalishlardan biri sifatida tanlandi. Ushbu konsepsiya axborotni bir vaqtning o'zida bir nechta sensor kanallar – vizual, eshituv va kinestetik tizimlar orqali qabul qilishga asoslanadi. Bu yondashuv koxlear implantga ega bolalarda nutqiy materialni tushunish va eslab qolish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Tadqiqotda erta aralashuv (early intervention) modeli ham muhim o'rin egallaydi. Mazkur modelga ko'ra, eshitish nuqsoni aniqlanganidan so'ng imkon qadar erta pedagogik va logopedik yordam ko'rsatish bolaning keyingi nutqiy va kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ilk yoshdagi miya plastiklik xususiyati ushbu jarayon samaradorligini oshiradi. Individual ta'lim trayektoriyasi tamoyili har bir bolaning eshituv qoldig'i, implantdan foydalanish tajribasi, psixologik holati va nutqiy rivojlanish darajasini hisobga olgan holda moslashtirilgan o'quv jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Bu yondashuv differensial ta'limning asosiy sharti hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida korreksion-pedagogik kuzatuv va diagnostika tizimi ham qo'llanildi. Bu bosqichda bolalarning eshituv reaksiyalari, fonematik idrok darajasi, nutqiy faolligi hamda ijtimoiy muloqot ko'nikmalari muntazam monitoring qilinib, pedagogik ta'sir natijalari tahlil etildi. Pedagogik jarayon bir qator asosiy komponentlar asosida tashkil etildi. Jumladan, surdopedagogik va logopedik mashg'ulotlar eshituv-nutqiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda markaziy o'rin egalladi. Ushbu mashg'ulotlar orqali eshituvni differentsiatsiyalash, fonematik eshituvni shakllantirish hamda nutqni to'g'ri idrok etish ko'nikmalari rivojlantirildi. Talaffuzni korreksiya qilish va artikulyatsion mashqlar nutqning aniqligi hamda ifodaliligini oshirishga xizmat qildi. Lug'at boyligi va grammatik tizimni shakllantirish esa bolalarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga yo'naltirildi.

Diqqat, xotira va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish kognitiv jarayonlarni mustahkamlashga xizmat qildi. Bu jarayon inklyuziv ta'limda muvaffaqiyatli o'qish uchun zarur bo'lgan psixologik asoslarni shakllantiradi. Ta'lim jarayonida vizual, eshituv va kinestetik o'qitish usullarining integratsiyasi qo'llanilib, o'quv materialini idrok etish samaradorligi oshirildi. Mazkur multimodal yondashuv bolalarning individual o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Metodik jihatdan esa ta'lim jarayoni diagnostika, individual rejalashtirish, soddalashtirilgan o'quv materiallari va ota-onalar bilan hamkorlik asosida tashkil etildi. Diagnostika bosqichida bolaning boshlang'ich eshituv va nutqiy holati aniqlanib, individual reja ishlab chiqildi. Soddalashtirilgan va vizuallashtirilgan materiallar o'quv jarayonini tushunarli hamda samarali tashkil etishga xizmat qildi. Ota-onalar bilan hamkorlik esa korreksion ishlarning uzluksizligini ta'minlab, uy sharoitida mustahkamlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalar bilan olib borilgan pedagogik kuzatuv va tahlillar shuni ko'rsatadiki, eshituv-nutqiy rivojlanish jarayoni bir maromda emas, balki bosqichma-bosqich rivojlanish dinamikasiga ega bo'ladi. Ushbu jarayon bolaning individual xususiyatlari va pedagogik qo'llab-quvvatlash darajasiga qarab farqlanadi.

Birinchi bosqichda bolalarda asosan tovush stimullariga nisbatan reaksiya javoblar shakllanadi. Ya'ni bola tovush manbaini sezadi, unga yo'naladi yoki emotsional javob beradi. Bu bosqich eshituv tizimining yangi sharoitga moslashuvini ifodalaydi.

Ikkinchi bosqichda tovushlarni farqlash va eshituv idroki rivojlanadi. Bu davrda bola turli akustik signallarni ajratish, oddiy fonemalarni tanish hamda eshituv xotirasini shakllantirishni boshlaydi.

Uchinchi bosqichda fonematik eshituv shakllanib, nutqni tushunish jarayoni sezilarli darajada rivojlanadi. Bola so'zlarni idrok etish, oddiy gaplarni tushunish va kommunikativ vaziyatlarda faolroq ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

To'rtinchi bosqich esa og'zaki nutqni faol qo'llash bosqichi bo'lib, bunda bola mustaqil muloqotga kirishish, fikrini og'zaki ifodalash va ijtimoiy kommunikatsiyada faol ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatadiki, ushbu rivojlanish dinamikasi bir qator muhim omillarga kuchli bog'liqdir. Jumladan, implantatsiya yoshi qanchalik erta bo'lsa, eshituv-nutqiy rivojlanish samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Shuningdek, reabilitatsiya jarayonining intensivligi, pedagogik qo'llab-quvvatlash sifati hamda oilaviy nutq muhiti bolaning rivojlanish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, ko'plab bolalarda talaffuz aniqligi, grammatik tuzilma va lug'at boyligi bo'yicha individual farqlar saqlanib qolishi kuzatiladi. Bu holat eshituv tajribasi va pedagogik ta'sirning turlicha bo'lishi bilan izohlanadi. Biroq inklyuziv ta'lim sharoitida tizimli va muntazam korreksion-pedagogik ishlar olib borilganda bolalarning nutqiy hamda kommunikativ rivojlanishida sezilarli ijobiy dinamik o'sish qayd etiladi.

Inklyuziv ta'lim muhitida koxlear implantga ega bolalarning o'quv jarayoniga moslashuvi bir qator pedagogik va kommunikativ murakkabliklar bilan kechadi. Xususan, sinfdagi akustik shovqin darajasining yuqoriligi, o'qituvchi nutqining tez sur'atda ifodalanishi hamda murakkab leksik materiallarning qo'llanilishi bolalarda eshituv signallarini to'liq va aniq idrok etishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi. Bunday sharoitda eshituv idrokining yetarli darajada shakllanmaganligi o'quv materialini o'zlashtirish jarayonida kechikishlar va bilimlarni to'liq qabul qila olmaslik holatlariga olib kelishi mumkin. Natijada bola ta'lim jarayonida ortda qolish, diqqatni jamlashda qiyinchiliklar hamda kommunikativ faollikning pasayishi kabi holatlarga duch keladi.

Pedagogik jarayonni tashkil etishda kompleks va tizimli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari asosida inklyuziv ta'lim muhitida quyidagi yo'nalishlarning ustuvorligi aniqlandi: multisensor o'qitish (vizual, eshituv va kinestetik kanallarni birlashtirish), individual yondashuv (har bir bolaning eshituv va nutqiy imkoniyatlariga moslashtirish), vizuallashtirilgan o'quv materiallaridan foydalanish, uzluksiz logopedik yordamni ta'minlash hamda ota-onalar bilan tizimli hamkorlikni yo'lga qo'yish. Umuman olganda, inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalar uchun moslashtirilgan pedagogik muhit yaratish ularning ta'limdagi muvaffaqiyati va ijtimoiy integratsiyasining asosiy omili hisoblanadi.

XULOSA

Inklyuziv ta'lim sharoitida koxlear implantga ega bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatini samarali tashkil etish kompleks pedagogik yondashuvni talab etadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, multimodal ta'lim, individual yondashuv va uzluksiz reabilitatsiya tamoyillari asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bolalarning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shu bilan birga, pedagog, logoped, psixolog va ota-onalarning hamkorligi inklyuziv ta'lim samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Mazkur yondashuv koxlear implantga ega bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Назарова Д. Сурдопедагогика (ўқув қўлланма). Тошкент: "Инновация-Зиё", 2020.
2. Қодирова Ф. У. Бошланғич синф кар ва заиф эшитувчи ўқувчилар нутқини шакллантириш: пед. фан. номз. дисс. автореф. Тошкент: ТДПУ, 2006.
3. Рахимова Х. С. Кохлеар имплантациядан сўнг олиб бориладиган коррекцион-педагогик иш тизими. Магистрлик диссертацияси. Тошкент, 2016.
4. Clark W. W. Cochlear Implants in Children. San Diego: Singular Publishing Group, 2000.
5. Geers A. E., Nicholas J. G. Enduring Advantages of Early Cochlear Implantation for Spoken Language Development. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2013.
6. World Health Organization. World Report on Hearing. Geneva: WHO, 2021.
7. Estabrooks W., MacIver-Lux K., Rhoades E. A. Auditory-Verbal Therapy and Practice. Washington, DC: Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.